

ALISHER NAVOIY G‘AZALLARIDA BADIY SAN’ATLAR

Nigoraxon Tursunova

Noilaxon Abdurashidova

Farg‘ona davlat universiteti talabalari

Annotatsiya. Maktab va oliy ta’lim o‘quv yurtlarida o‘zbek mumtoz jarayonida adabiyotini so‘z san’ati sifatida o‘rganishga o‘tilishi har doim dars, darsdan tashqarida badiiy mahorat masalalarini kengroq va chuqurroq tahlil qilishni taqozo etadi. Mumtoz adabiyotimizning bezavol xazinasini yaratgan atoqli shoir va yozuvchilarimizning salohiyatlarini kashf etish uchun ularning asarlaridagi badiiy san’atlarni o‘rganish talab qilinadi. Ushbu maqolada badiiy san’atlarni Navoiy g‘azallari misolida o‘rganish haqida so‘z yuritilgan va misollar bilan tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: lirika, g‘azal, badiiy san’at, tashbeh, tazod, talmeh, tardi aks, ilmi badi

Annotation: The transition to the study of Uzbek classical literature as a word art in schools and higher educational institutions always requires a more extensive and in-depth analysis of the issues of artistic skill in the course of the lesson, outside the lesson. Created the treasure of our classical literature to discover the potential of our famous poets and writers, it is necessary to study the artistic arts in their works. This article talks about studying artistic arts on the examples of Navoi’s ghazals and explains them examples.

Key words: lyrics, ghazal, artistic art, allusion, tazad, talmeh, tardi aks, science ba’di

KIRISH. Mumtoz adabiyotimizda asrlardan beri badiiyat masalasi keng o‘rganib kelinmoqda. Shoir salohiyati qanday tasvirlardan foydalanganiga qarab belgilanadi. Jumladan, mumtoz adabiyotimizdagi g‘azal janrida ham badiiy san’atlardan foydalanish muhim o‘rin tutgan. Ma’lumki, badiiy san’atlar lirik janrning badiiylikni oshiradi, ta’sirchanliroq bo‘lishi uchun xizmat qiladi. Qanchalik ko‘p badiiy san’atlardan foydalanilganiga qarab, shoir saviyasini belgilash mumkin.

Badiiy san’atlar adabiyotshunoslikda she’riy san’atlar deb ham yuritiladi. Badiiy san’atlardan keng foydalanish Alisher Navoiy ijodida, lirikasida beqiyosdir. Ayniqsa, uning g‘azallarida she’riy san’atlar rang-barangligi ko‘zni qamashtiradigan darajada lol qoldiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

SHarq mumtoz poetikasida nutqqa bezak beruvchi san'atlar, ularning o'ziga xos jihatlari, fikrni go'zal ifodalash usullarini o'rganuvchi soha ilmi ba'di deb yuritiladi. Uning asosini mumtoz she'riyatda, balki, nasrda ham keng qo'llanilayotgan badiiy san'atlar tashkil qiladi.

Ilmi ba'diga doir dastlabki asarlar arab tilida yaratilgan: Ibn Mu'tazning "Kitob ul-badi", Nasr Binni Hasanning "Mahosin ul-kalom", Qudama Ibn Jafarning "Naqd ush-she'r". Turkiy tilda ham ilmi ba'di asarlari yaratildi. Ilmi ba'di masalalari aks etgan asar sifatida Ahmad Taroziyning "Funun ul- balog'a" asari baholanadi. Risolaning uchinchi qismi badiiy san'atlar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, unda 97 san'at turi haqida so'z yuritilgan. Ilmi ba'diga doir mukammalroq asar Atoullloh Husayniyning "Badoyi us- sanoyi" risolasidir. Risolada ilk marta ilmi ba'di tarixida badiiy san'atlar uchta katta guruhga: ma'naviy, lafziy va mushtarak san'atlarga bo'lingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Alisher Navoiy ilmi ba'diga maxsus asar yaratmagan bo'lsa ham, uning "Majolis un- nafaos", "Xamsa" va ko'plab asarlarida shu sohaning nazariyasiga to'xtalib o'tgan. "Majolis un-nafaos" ("Nafis majlislar") tazkirasida Atoullloh Husayniyning ilmi ba'diga doir risola yozganligini aytadi: "Mir Atoullloh... Bovujudi donishmandlik, she'r va muammo va sanoe'da dag'i mahorat paydo qildi va muammoga ko'p mashg'ul bo'lur erdi. Holo sabaq kasratidin anga avqoti vafo qilmas, ammo sanoe'da kitobe tasnif qilibtur. "Badoyei Atoiyg'a" mavsumdur".

Alisher Navoiy nafaqat asarlarida, balki, lirikasida ham badiiy san'atlardan keng foydalanib, lirik janrlarini yuqori cho'qqiga olib chiqqan. Badiiy san'atlarni uch guruhda tasnif qilinadi: ma'naviy, lafziy, mushtarak. Ma'naviy san'atlar she'riyatda yuksak badiiylikning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu guruhga nutqning ma'no –mohiyati bilan bog'liq she'riy san'atlar kiradi. Bu guruhda: tashbih, takrir, husni ta'lil, mubolag'a, istiora, irsol-u masal, tajohil ul-orif, talmeh kabilar bor. Shu guruhga kiruvchi badiiy san'atlarga tavsif beramiz va Navoiy g'azallari misolida tushuntiramiz.

Tashbeh – so'zlarda ifodalangan ikki yoki undan ortiq narsa va hodisa, xususiyatlar o'rtasidagi o'xshashlikka asoslangan san'at. Tashbeh san'ati mushabbah, mushabbahin, vajhi sabab, holati tashbehdan iborat. Agar barcha unsurlar ishtirok etsa, tashbihi mufassal, agar bir-ikkitasi tushib qolsa, tashbihi mujmal deyiladi.

Kimki ko'rsa mushk-u nob ul sunbuli serob aro, Bir qaro tufroq degaykim, tushdi mushki nob aro ("G'aroyib us-sig'ar")

Ushbu baytda ham tashbehning ajoyib namunasi berilgan. Mushki nob, sunbul soʻzlari tashbeh sanʼatida qoʻllangan.

Tazod (arabcha – zid qoʻyish, qarshilantirish) - baytda maʼnolari oʻzaro zid boʻlgan soʻzlarni qoʻllash sanʼati. Ilimi badiʼga doir manbalarda turlicha nomlar bilan atalgan. Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balogʻa”, Husayn Voiz Koshifiyning “Badoyi ul-afkor” asarlarida *al-mutazod*, Shams Qays Roziyning “Al-moʻjam”, Hamididdin Najotiyning “Risolai feruziy” asarlarida *mutobiqa* va boshqa asarlarda turli nomlar bilan keltirilgan. Alisher Navoiy lirikasida ham tazod sanʼati yuksak amhorat bilan qoʻllangan. Navoiyning gʻazallari orasida boshdan oyoq tazodga qurilganlarini ham koʻramiz.

Ul parivash hajridinkim, yigʻladim devonavor,

Kimsa bormukim, anga koʻrganda kulgu kelmadi. (“Kelmadi” radifli gʻazalidan)

Alisher Navoiyning ushbu baytlarida tazod sanʼati qoʻllangan. Tazod sanʼati yigʻlamoq va kulgu soʻzlaridan yuzaga kelgan. Tazod qarshilantirish sanʼati boʻlganligi uchun ham maʼno jihatdan zid maʼnodagi soʻzlar qoʻllanadi.

Tardi aks (arabcha - teskari qilib takrorlash) - sheʼrning birinchi misrasida keltirilgan ikki soʻz yoki soʻz birikmalarini keyingi misrasida oʻrnini almashtirib takrorlashdan iborat sanʼat. “Tard”ning maʼnosi “qaytarib berish”, “qochirish”, “uzoqlashtirish”, “aks” esa “zid”, “teskari”, “chappa” demakdir. Bu badiiy sanʼat xususida Atoullah Husaynning “Badoyi us – sanoyi” asarida shunday yozadi: “... Aksni tabdil ham derlar, baʼzilarda tardu aks derlar. Ul andin iboratturkim, kalomning bir boʻlagin ikkinchi bir boʻlagin oldigʻa qoʻyarlar. Soʻngar aning aksin qilurlar, birinchi boʻlakning oʻrnin ikkinchisniki birla almashtirurlar. Bu aks bir jumlada boʻlmogʻi, zarur boʻlsa, aning bir tarafi orasida va mutaalligʻida boʻlmogʻi mumkin. ” Bundan koʻrinadiki, ikki soʻzning keyingi baytda ularning oʻzaro alamshinuvi tardi aksni yuzaga keltiradi.

Har labing oʻlganni tirguzmakda, jono jon erur,

Bu jihatdin bir-birisi birla jonojon erur. (“Har labing oʻlganni tirgizmakda” gʻazalidan)

Bu baytda lirik qahramon yor vasliga ishtiyoqmandligi, vashf etilayotgan ilohiy mazhar jonon timsolida ruhi mutlaq bilan tavhid hosil qilish oshiq maqsadi ekanligi kabi irfoniy gʻoyalarning ifodalanishi “jon”, “jonon” soʻzlarining takroridan yuzaga kelgan.

Talmeh (arabcha “chaqmoq chaqilishi”, “bir nazar tashlash”) - sheʼrda tarixiy shaxs, tarixiy qahramonlarning, ismlarning ishlatilishi. Atoullah Husaynning “

Badoyi us – sanoyi ” asarida talmeh haqida shunday deyiladi: “Talmih lug‘atta bir nimaga nazar solmoqtur va bu san’atta she’r va andin o‘zga nimalarga ishorat etilgani uchun ani talmih deb atapturlar”. Yoqubjon Is’hoqovning “So‘z san’ati so‘zligi “ asarida shunday xulosa chiqariladi: “ Demak, talmih shoirga bir ishora bilan chuqur ma’noni ifodalash imkonini beruvchi san’atdir. U istiora, tashbih kabi san’atlardan farqli o‘laroq, ijodkorga tarixiy yo afsonaviy voqealarga, masallar, mashhur asarlar va qahramonlar obraziga ishora qilish va shu yo‘l bilan o‘z ijodini mo‘jaz holda kuchaytirish uchun imkoniyat tug‘diradi”.

Jomi Jam birla Xizr suyi nasibimdur mudom,

Soqiyo, to tarki joh aylab gado bo‘ldum sanga. (“ Bo‘ldum sango” radifli g‘azalidan”)

Bu baytda Jomi Jam va Xizr so‘zlari talmehni yuzaga keltirgan.

“Jomi Jam” - afsonaviy Jamshid podshoh yasattirgan qadah. Tasavvufda bu mastlik, vasl sarxushligini anglatadi. Xizr - payg‘ambar ismi. “Xizr payg‘ambar abadiylik suvini ichgani uchun hamisha tirik” degan hukmronidan kelib chiqqan.

Tashxis (arabcha - “ shaxslantirish”) - jonsiz narsalarni jonlantirish, jonsiz predmetlarni insonga xos xususiyatga kiritish. Tashxis san’ati ilmi badi‘ga doir manbalarda alohida nom bilan keltirilmaydi, balki *istioraning* bir turi, ba‘zan *majozning* bir turi deb ta’riflanadi. Navoiy lirikasida ko‘proq tabiat tasviri bilan bog‘liq holatda namoyon bo‘ladi:

Yog‘in ahvoliga yig‘larki, ko‘z och uyqudin

Kim, erur sayli mamarri bu ko‘han dayri xarob.

(“Favoyid ul –kibar” 41- g‘azal)

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Alisher Navoiy ijodi, lirikasi bilan yaqindan tanishish, o‘rganish Navoiyni nima sababdan ulug‘ mutafakkir ekanligini isbotlaydi. Navoiy lirikasida, balki g‘azallarida ham badiiy san’atlar qo‘llanilishi mukammal ekanligi, xilma-xil tasviriy vositalardan, tilimizning barcha imkoniyatlaridan samarali tarzda o‘rnida qo‘llashi ko‘rsatilgan. Bularni barchasini o‘rganish nafaqat filologlar, adabiyotshunoslar, balki hamma yoshlar uchun suv va havodek zarur deb bilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirojiddinov SH. , D. Yusupova, O. Davlatov. Navoiyshunoslik. “Tamaddun” Toshkent. 2019.
2. Xojiaxmedov A. She’riy san’atlar va mumtoz qofiya”, Sharq, -T. , 1998.
3. Atoullloh Husayn. Badoyi us – sanoyi’. Toshkent, 1981.

4. Yoqubjon Is'hoqov. So'z san'ati so'zligi. Toshkent, 2014.